

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 581.9 (571.12)

**ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ САДОВО–ОГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ Г. ИШИМА И
ИШИМСКОГО РАЙОНА**

**FLORISTIC STRUCTURE OF GARDEN'S AND KITCHEN GARDEN'S LANDSCAPES OF
THE TOWN OF ISHIM AND ISHIMSKY DISTRICT**

©**Кощева Г. С.**

канд. геогр. наук

филиал Тюменского государственного университета в г. Ишиме

г. Ишим, Россия

gala-s-k@mail.ru

©**Koshcheva G. S.**

PhD

Ishim branch of the Tyumen state university

Ishim, Russia

gala-s-k@mail.ru

©**Губанова Л. В.**

канд. биол. наук

филиал Тюменского государственного университета в г. Ишиме

г. Ишим, Россия

karabanova_l@mail.ru

©**Gubanova L. V.**

PhD

Ishim branch of the Tyumen state university

Ishim, Russia

karabanova_l@mail.ru

©**Гультяева Ю. В.**

филиал Тюменского государственного университета в г. Ишиме

г. Ишим, Россия

ugulyaeva@bk.ru

©**Gulyaeva Yu. V.**

Ishim branch of the Tyumen state university

Ishim, Russia

ugulyaeva@bk.ru

Аннотация. Человечество интенсивно преобразует окружающую природную среду, формируя природно–антропогенные ландшафты. Как правило, в ландшафтоведении приводятся характеристики естественных ландшафтов. Однако реальная ситуация такова, что практически все ландшафты нашего региона (лесостепные ландшафты) хоть в какой-то мере, но трансформированы. При освоении ландшафта человек изменяет в первую очередь такой компонент ландшафта как растительный покров. В природно–антропогенных ландшафтах, к которым можно отнести и садово–огородные ландшафты г. Ишима и Ишимского района,

<http://www.bulletennauki.com/>

растительный покров вроде бы присутствует, но какими видами растений и какой их распространенностью отличается можно ответить только после проведения исследования и анализа флористического состава садово–огородных ландшафтов.

Проведено исследование флористического состава садово–огородных ландшафтов на трех ключевых участках (г. Ишима, с. Стрехнино, с. Мизоново) г. Ишима и Ишимского района. Выполнен анализ распространенности видов растений различных сельскохозяйственных групп, составлен конспект видов.

В работе дана сравнительная характеристика садово–огородных ландшафтов г. Ишима и Ишимского района. Среди группы овощных культур самыми распространенными на всех трех ключевых участках растениями являются общеизвестные виды: картофель и томат. Также высока распространенность во всех трех ключевых участках так видов, как: огурцы, морковь, капуста, лук и др. Самым мало распространенным видом овощных культур является соя, причем в Мизоново ее нет.

Среди зеленных и пряновкусовых культур самым распространенным во всех ключевых участках является укроп. В с. Мизоново пока «экзотические» для нашей местности зеленные и пряновкусовые растения распространены не так широко. Также традиционны лук на зелень, петрушка, салат.

В группе плодово–ягодных культур наиболее распространены малина, смородина, крыжовник. В Мизоново плодово–ягодным культурам уделяют незначительное внимание. В с. Стрехнино плодово–ягодные культуры распространены, чем в Ишиме. Кроме того, в Стрехнино подбирают плодово–ягодные культуры по срокам созревания, чтобы в течение всего вегетационного периода были свежие плоды и ягоды. Однако «экзотические» виды, такие, как абрикос, черешня, зарегистрированы в Ишиме. Группа лекарственных культур более разнообразна в садово–огородных ландшафтах г. Ишима.

Несмотря на то, что сидераты в селах выращиваются примерно в два раза меньше, чем в городе, тем не менее, лидерами являются бобовые (горох, фасоль, бобы) и овес. Горожане в садово–огородных ландшафтах выращивают широкий спектр видов–сидератов.

Декоративные и цветущие растения в садово–огородных ландшафтах г. Ишима отличаются более широким спектром, чем на остальных участках. Однако распространенность их, как правило, ниже, чем в с. Стрехнино. В с. Мизоново более распространены одно– и двулетние цветущие растения и деревья.

Отметим, что на всех участках присутствуют растения, занесенные в Красную книгу, такие, как пион уклоняющийся, купена, купальница, адонис.

Интересен тот факт, что в садово–огородных ландшафтах г. Ишима практически все виды растений встречаются более широким спектром, но реже, чем в с. Стрехнино.

Во всех трех ключевых участках садово–огородных ландшафтов самыми распространенными являются традиционные виды растений каждой группы. В с. Мизоново изучаемые ландшафты больше используются для получения продуктов питания. В г. Ишиме и с. Стрехнино больше уделяют внимание новинкам, расширению видового состава, интродуцированию новых плодово–ягодных, овощных и пряновкусовых видов, декоративным и цветущим растениям.

Annotation. The mankind will intensively transform surrounding environment, forming natural and anthropogenous landscapes. As a rule, characteristics of natural landscapes are provided in a Landscape Science. However, a real situation such is that practically all landscapes of our region (forest–steppe landscapes) though to some extent, but are transformed. At development of a landscape of people changes first of all such component of a landscape as a vegetable cover. And garden and

<http://www.bulletennauki.com/>

kitchen garden landscapes of Ishim and the Ishim district, a vegetable cover, it seems, is present at natural and anthropogenous landscapes to which it is possible to carry, but in what species of plants and what their prevalence differs it is possible to answer only after carrying out research and the analysis of floristic structure of garden and garden landscapes.

We conducted research of floristic structure of garden and garden landscapes on three key sites (Ishim, the village of Strekhino, the village of Mizonovo) Ishim and the Ishim district. The analysis of prevalence of species of plants of various agricultural groups is made, the abstract of types is made.

Besides, the comparative characteristic of garden and garden landscapes of Ishim and the Ishim district is given. Among group of vegetable cultures, the plants which are the most extended on all three key sites are well-known types: potatoes and tomato. Prevalence in all three key sites so of types, as is also high: cucumbers, carrots, cabbage, onions, etc. The most a little widespread type of vegetable cultures is soy, and in Mizonovo it isn't present.

Among green and the spicy plants of cultures the most widespread in all key sites is fennel. Green and spicy plants, still "exotic" for our district, are widespread in the village of Mizonovo not so widely. Parsley, salad are also traditional onions on greens.

Raspberry, currant, gooseberry is most widespread in group of fruit and berry cultures. In Mizonovo pay to fruit and berry cultures insignificant attention. In the village of Strekhino fruit and berry cultures widespread, then in Ishim. Besides, in Strekhino select fruit and berry cultures for maturing terms that during all vegetative period there were fresh fruits and berries. However, "exotic" types, such as an apricot, sweet cherry, are registered in Ishim. The group of medicinal cultures is more various in garden and kitchen garden landscapes of Ishim.

In spite of the fact that green manure crop in villages are grown up approximately twice less, than in the city, nevertheless, leaders are bean (peas, haricot, beans) and oats. Citizens in garden and garden landscapes grow up a wide range of types—green manure crop.

The decorative and blossoming plants in garden and garden landscapes of Ishim differ in wider range, than on other sites. However, prevalence is, as a rule, lower than them, than in the village of Strekhino. In the village of Mizonovo are more widespread one — the biannual blossoming plants and trees. We will note that on all sites there are plants included in the Red List, such as peony evading, a Solomon's seal, a globe flower, the adonis.

Is interesting that fact that in garden and garden landscapes of Ishim practically all species of plants meet wider range, but less than in the village of Strekhino.

In all three key sites of garden and garden landscapes traditional species of plants of each group are the most widespread. In the village of Mizonovo the studied landscapes are used for receiving food more. In Ishim and the village of Strekhino pay attention to novelties, expansion of specific structure, introduced new fruit and berry, vegetable and the spicy plants of types, to the decorative and blossoming plants more.

Ключевые слова: флористический состав, садово-огородные ландшафты, город Ишим, Ишимский район.

Keywords: floristic structure, garden and kitchen garden landscapes, the town of Ishim, Ishim district.

Учитывая историческую и современную неразрывность природы и человека, резко возросшие численность людей и техническую мощь общественного производства, а также масштабы негативных изменений в природе, в частности, обострившийся дефицит многих природных ресурсов, все более актуальным становится изучение разных вариантов природно-

<http://www.bulletennauki.com/>

антропогенных ландшафтов и их структуры и динамики. Необходимость изучения природно-антропогенных и культурных ландшафтов диктуется как естественными, так и социально-экономическими предпосылками [1–7].

Как правило, в ландшафтоведении приводятся характеристики естественных ландшафтов, с природной, не измененной человеком флорой и растительностью. Однако реальная ситуация такова, что практически все ландшафты нашего региона (лесостепные ландшафты) хоть в какой-то мере, но трансформированы. Изменены почвы, растительный покров и другие компоненты ландшафта [4–7].

Поэтому актуальным вопросом является характеристика антропогенных и природно-антропогенных, в частности, садово-огородных, ландшафтов г. Ишима и Ишимского района, их структуры, динамики, направлений развития. Даже характеристика одного из элементов (в нашем случае — флористического состава садово-огородных ландшафтов) природно-антропогенных ландшафтов будет способствовать формированию и развитию сведений об антропогенных и природно-антропогенных ландшафтах г. Ишима и Ишимского района [3].

Целью работы явилась сравнительная характеристика флористического состава садово-огородных ландшафтов.

Материалом исследования послужили результаты опроса более 140 владельцев садово-огородных ландшафтов и собственные полевые исследования авторов. Исследование флористического состава садово-огородных ландшафтов проводилось на трех ключевых участках: садоводческое товарищество «Ишимсельмаш-2» в г. Ишиме, село Стрехнино и село Мизоново в Ишимском районе. Выбор ключевых участков обусловлен сходными ландшафтными характеристиками, типичными чертами садово-огородных ландшафтов. Кроме того, Стрехнино и Мизоново выбраны как соответственно близко и отдаленно расположенные от города села.

Поскольку все садово-огородные ландшафты находятся в частной собственности, то изучать флористический состав методом ботанической площадки невозможно. Поэтому было принято решение охарактеризовать флористический состав садово-огородных ландшафтов исследуемого района посредством опроса владельцев садовых и огородных ландшафтов.

Для этого нами была составлена Карта (бланк) видов и сортов растений, выращиваемых в садово-огородных ландшафтах г. Ишима и Ишимского района. В карте для простоты опроса и дальнейшего анализа растения разделены по следующим группам сельскохозяйственных культур: овощные культуры, зеленные и пряновкусовые культуры, плодово-ягодные культуры, лекарственные культуры, культуры-сидераты, декоративные и цветущие культуры. Последняя группа (декоративные и цветущие культуры) поделена еще на несколько групп: луковичные, одно- двулетние, многолетние, кустарники, деревья.

Опрос проводился по каждому ключевому участку отдельно. Обработка результатов опроса проводилась по каждому виду растений. Вычислялся процент положительных ответов от общего числа опрошенных. В Мизоново опрошено 46 человек, в Стрехнино — 44, в Ишиме — 50. В общей сложности обработано 140 анкет.

Ключевой участок с. Мизоново.

Изучение флористического состава садово-огородных ландшафтов Ишимского района по ключевому участку с. Мизоново показало, что самыми распространенными (более 50% встречаемости) овощными культурами являются: картофель, свекла, морковь, редис, томат, огурец, чеснок, лук-батун, лук репчатый, редька, капуста белокочанная, перец сладкий, горох, бобы, хрен. Самые редкие овощные культуры — менее 10% — это арбуз, кукуруза, кольраби, дайкон, спаржа, чечевица. Из предложенного списка растений совсем не встречается соя.

<http://www.bulletennauki.com/>

В группе зеленных и пряновкусовых культур самыми распространенными являются: укроп, лук на зелень, петрушка листовая, петрушка кудрявая, петрушка корневая, салат. Реже всего встречаются шпинат, сельдерей стеблевой, сельдерей листовый, мята, кинза, сельдерей корневой. Отсутствуют такие виды, как: тмин, анис, бораго, кервель, кресс–салат, пастернак, свекла мангольд, майоран, чабрец, горчица.

При анализе группы плодово–ягодных культур рассматривались не только различные виды растений, но и сроки их созревания — ранние, средние, поздние сорта. Чаще всего в садово–огородных ландшафтах с. Мизоново встречаются малина красная позднеспелая, малина красная среднеспелая, земляника садовая, которую в народе ошибочно называют «виктория» — по названию сорта, селекционированного в 70-е годы прошлого столетия.

Даже самые распространенные виды растений в садово–огородных ландшафтах с. Мизоново имеют невысокий процент — чуть больше половины. Совсем редкими (менее 10% встречаемости) являются виды плодово–ягодных культур, за которыми необходим уход, либо такие ягоды и плоды можно набрать в лесу. Совсем «экзотические» для нашей природной зоны растения (абрикос, черешня, груша и т. д.) не культивируются. Так же не культивируются обычные лесные и лесоболотные ягоды (клюква, брусника, калина и др.). В целом, можно сделать вывод, что в с. Мизоново плодово–ягодным культурам уделяют незначительное внимание.

Такие группы растений, как лекарственные культуры и сидераты, выращиваются в менее, чем половине процентов случаев. Специально культивируются лишь некоторые виды растений из характеризуемых групп. Самыми распространенными явились тысячелистник и календула среди лекарственных культур, горох и овес — среди сидератов. Интересно, что занесенный в Красную книгу пион уклоняющийся (марьин корень) произрастает в садово–огородных ландшафтах с. Мизоново.

Следующая, самая обширная группа — декоративные и цветущие растения — представлена в садово–огородных ландшафтах с. Мизоново следующими наиболее распространенными (свыше 50% встречаемости) видами. Среди луковичных: тюльпан, лилия, гладиолус, нарцисс. Для одно– двулетних культур характерны: георгина, бархатцы, астра, петуния, анютины глазки, вербена, гвоздика, мальва, календула, маргаритка, ипомея, космея, клещевина, лобелия, колокольчик, амарант, цинния, василек, портулак. Среди многолетних распространены: георгина, ландыш, лилейник, солидаго, пион, эригерон, флокс, дербенник, ирис, золотой шар, ромашка садовая, дельфиниум. Кустарники, как и деревья, представлены лишь двумя самыми распространенными видами: сиренью, шиповником и черемухой, рябиной соответственно.

Ключевой участок с. Стрехнино

Изучение флористического состава садово–огородных ландшафтов Ишимского района по ключевому участку с. Стрехнино показало, что самыми распространенными (более 50% встречаемости) овощными культурами являются: картофель, лук–батун, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, чеснок, томат, огурец, капуста цветная, редис, свекла. Самые редкие овощные культуры — менее 10% — соя.

В группе зеленных и пряновкусовых культур самыми распространенными являются: укроп, лук на зелень, петрушка листовая, петрушка кудрявая, петрушка корневая, салат. Мало востребованными культурами являются: горчица, майоран, бораго.

В следующей группе «Плодово–ягодные культуры» наиболее распространенными являются: смородина черная ранняя, вишня, крыжовник бесшипый, малина красная ранняя, малина ремонтантная, земляника. Самые редкие плодово–ягодные культуры — груша ранняя,

<http://www.bulletennauki.com/>

вишня войлочная, яблоня поздняя, груша поздняя, смородина золотистая, голубика, слива средняя.

В группе лекарственные растения самыми распространенными являются (более 50%): тысячелистник, календула, чистотел, душица, ромашка аптечная, иван-чай. Редкими растениями (менее 10%) являются: зверобой. Из предложенного списка растений совсем не встречается пижма, эхинацея, валериана, аконит.

В следующей группе Сидераты, самыми распространенными являются: фасоль, клевер, донник. Менее значимыми растениями являются: горох. Из предложенного списка растений совсем не встречается рожь, горчица, чина, соя, сурепка и т. д.

В группе декоративные и цветущие растения, среди луковичных растений, самым распространенными (более 50% встречаемости) являются: тюльпан, лилия, гладиолус, мускари, нарцисс, гиацинт. Редкими растениям (менее 10% встречаемости) — лук декоративный, пролеска. Из предложенного списка растений совсем не встречается безвременник, галантус, пушкиния.

В группе декоративные и цветущие растения, одно- и двулетних растений, самым распространенными (более 50% встречаемости) являются: петуния, бархатцы, астра, маргаритка, гвоздика, анютины глазки, портулак. Редкими растениям (менее 10% встречаемости) — амарант, табак душистый, алиссум.

В группе декоративные и цветущие растения, среди многолетних растений, самым распространенными (более 50% встречаемости) являются: флокс, дербенник, эригерон, георгина, роза, пион. Редкими растениям (менее 10% встречаемости) — бадан, канна, примула, герань. Из предложенного списка растений совсем не встречается молодило, хризантема, лабазник, калла и др.

В группе декоративные и цветущие растения, среди кустарников, самым распространенными являются: сирень. Редкими растениям является: барбарис, жасмин. Из предложенного списка растений совсем не встречается дерн, самшит, кизильник и др.

В группе декоративные и цветущие растения, среди деревьев, самым распространенными являются: рябина, черемуха. Редкими растениям является: дуб черешчатый, липа. Из предложенного списка растений совсем не встречается береза декоративная, ива.

Ключевой участок «Садоводческое товарищество Ишимсельмаш–2» (г. Ишим)

Флористический состав садово-огородных ландшафтов г. Ишима изучался на ключевом участке «Садоводческое товарищество Ишимсельмаш–2». Это типичное для города товарищество садоводов, расположенное на пойме реки Ишим.

Изучение флористического состава садово-огородных ландшафтов города Ишима по ключевому участку Ишимсельмаш–2 показало, что самыми распространенными (более 50% встречаемости) овощными культурами являются: томат, огурец, картофель, капуста белокочанная, морковь, редис, горох и др. Самые редкие овощные культуры — соя.

В группе зеленых и пряновкусовых культур самыми распространенными являются: укроп, петрушка корневая, салат, мята, лук на зелень, щавель, петрушка листовая. Мало востребованной культурой является кервель.

В следующей группе, Плодово-ягодные культуры, наиболее распространенными являются: смородина, крыжовник, малина красная ранняя, малина красная средняя, яблоня поздняя. Самые редкие плодово-ягодные культуры — абрикос, смородина золотистая.

В группе лекарственные растения самыми распространенными являются (более 50%): тысячелистник, зверобой, Melissa, календула, чистотел, иван-чай. Редкими растениями

<http://www.bulletennauki.com/>

является: алтей. В следующей группе «сидераты», самыми распространенными являются: горох, бобы. Менее значимыми растениями являются: чина.

В группе декоративные и цветущие растения, среди луковичных растений, самым распространенными (более 50% встречаемости) являются: лилия, гладиолус, нарцисс. Редкими растениям (менее 10% встречаемости) — крокус, пролеска, пушкиния, лук декоративный, галантус. Из предложенного списка растений совсем не встречается безвременник.

В группе декоративные и цветущие растения, одно– двулетних растений, самым распространенными (более 50% встречаемости) являются: анютины глазки, астра, маргаритка, петуния, гвоздика, эшшольция, георгина, колокольчик. Редкими растениями (менее 10% встречаемости) — амарант, бальзамин.

В группе декоративные и цветущие растения, среди многолетних растений, самым распространенными (более 50% встречаемости) являются: дербенник, эригеон, земляная груша, пион, роза, ирис. Редкими растениям (менее 10% встречаемости) — бадан, канна, герань и др. Из предложенного списка растений совсем не встречается вербейник, калла и др.

В группе декоративные и цветущие растения, среди кустарников, самым распространенными являются: сирень. Редкими растениям является: барбарис, элеутерококк. Из предложенного списка растений совсем не встречается дерн, самшит, кизильник и др.

В группе декоративные и цветущие растения, среди деревьев, самым распространенными являются: рябина, черемуха. Редкими растениям является: черемуха красная, липа. Из предложенного списка растений совсем не встречается береза декоративная, ива.

Сравнительная характеристика садово–огородных ландшафтов г. Ишима и Ишимского района

При сравнении результатов опроса и подсчета процента распространенности видов по трем ключевым участкам выявлено следующее (Таблица 1).

Таблица 1.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИДОВ
 САДОВО–ОГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПО ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ УЧАСТКАМ
 (* указаны отсутствующие виды)

%	<i>Ишим</i>	%	<i>Мизоново</i>	%	<i>Стрехнино</i>
1	2	3	4	5	6
<i>овощные культуры</i>					
90	томат	95	картофель	98	картофель
90	огурец	80	свекла	95	лук–батун
88	картофель	80	морковь	95	морковь
84	капуста белокочанная	80	редис	93	лук репчатый
80	морковь	78	томат	93	капуста белокочанная
80	редис	70	огурец	93	капуста краснокочанная
78	горох	70	чеснок	90	чеснок
76	перец сладкий	65	лук–батун	88	томат
76	бобы	60	лук репчатый	88	огурец

<http://www.bulletennauki.com/>

Продолжение Таблицы 1.

1	2	3	4	5	6
72	свекла	60	редька	81	капуста цветная
64	редька	60	капуста белокочанная	79	редис
60	хрен	55	перец сладкий	74	свекла
54	фасоль	50	горох	67	фасоль
54	репа	50	бобы	58	перец сладкий
52	подсолнечник	50	хрен	53	горох
48	капуста цветная	40	кабачок	53	хрен
46	перец острый	40	подсолнечник	48	кабачок
44	патиссон	40	фасоль	48	фасоль стручковая
44	капуста краснокочанная	40	капуста краснокочанная	48	кольраби
43	кабачок	30	перец острый	46	подсолнечник
40	чеснок	30	баклажан	44	перец острый
38	баклажан	30	топинамбур	44	бобы
36	кукуруза	30	фасоль стручковая	44	кукуруза
36	лук-батун	30	капуста цветная	42	брокколи
34	фасоль стручковая	30	брокколи	41	арбуз
32	спаржа	25	репа	34	баклажан
30	чечевица	20	патиссон	34	дыня
25	топинамбур	15	дыня	30	патиссон
24	арбуз	10	арбуз	30	редька
24	кольраби	10	кукуруза	25	спаржа
24	брокколи	10	кольраби	23	чечевица
22	дыня	5	дайкон	23	репа
20	дайкон	5	спаржа	15	топинамбур
20	лук репчатый	5	чечевица	15	дайкон
16	соя		*соя — нет	5	соя

Среди группы овощных культур самыми распространенными на всех трех ключевых участках растениями являются общеизвестные виды: картофель (95% в Мизоново, 98% в Стрехнино) и томат (90% в Ишиме). Более 70% распространенности во всех трех ключевых участках занимают традиционные овощные культуры: огурцы, морковь, капуста, лук и др. Самым мало распространенным видом является соя, причем в Мизоново ее нет.

Среди зеленых и пряновкусовых культур (Таблица 2) самым распространенным во всех ключевых участках является укроп. Причем процент встречаемости этого растения неодинаков. В Ишим его поменьше, чем в Мизоново и Стрехнино. Интересно, что в садово-огородных ландшафтах г. Ишима и с. Стрехнино зарегистрированы все виды из представленных в

<http://www.bulletennauki.com/>

опроснике. В с. Мизоново пока «экзотические» для нашей местности зеленные и пряновкусовые растения распространены не так широко. Также традиционны лук на зелень, петрушка, салат.

Таблица 2.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИДОВ
 САДОВО–ОГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПО ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ УЧАСТКАМ
 (* указаны отсутствующие виды)

%	Ишим	%	Мизоново	%	Стрехнино
<i>зеленные и пряновкусовые</i>					
92	укроп	95	укроп	100	укроп
78	петрушка корневая	80	лук на зелень	93	лук на зелень
74	салат	60	петрушка листовая	90	петрушка кудрявая
74	мята	60	петрушка кудрявая	88	петрушка листовая
68	лук на зелень	50	петрушка корневая	79	петрушка корневая
68	щавель	50	салат	79	салат
54	петрушка листовая	30	щавель	53	шпинат
48	сельдерей корневой	20	базилик	48	щавель
46	шпинат	10	шпинат	25	базилик
46	чабрец	10	сельдерей стеблевой	25	тмин
34	петрушка кудрявая	10	сельдерей листовой	23	сельдерей листовой
32	базилик	10	мята	23	чабрец
30	пастернак	5	кинза	16	кинза
28	тмин	5	сельдерей корневой	16	сельдерей стеблевой
28	сельдерей листовой	-	*тмин — нет	16	кресс–салат
26	кинза	-	*анис — нет	16	пастернак
22	майоран	-	*бораго — нет	16	свекла мангольд
22	горчица	-	*кервель — нет	7	мята
20	бораго	-	*кресс–салат — нет	6	сельдерей корневой
18	сельдерей стеблевой	-	*пастернак — нет	5	анис
16	свекла мангольд	-	*свекла мангольд — нет	5	кервель
12	анис	-	*майоран — нет	2	бораго
12	кресс–салат	-	*чабрец — нет	2	майоран
4	кервель	-	*горчица — нет	1	горчица

В группе плодово–ягодных культур (Таблица 3) наиболее распространены малина, смородина, крыжовник. В Мизоново плодово–ягодным культурам уделяют незначительное внимание. В с. Стрехнино плодово–ягодные культуры распространены, чем в Ишиме. Кроме того, в Стрехнино подбирают (согласно опроснику) плодово–ягодные культуры по срокам созревания, чтобы в течение всего вегетационного периода были свежие плоды и ягоды. Однако «экзотические» виды, такие, как абрикос, черешня, зарегистрированы в Ишиме.

Таблица 3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИДОВ
 САДОВО–ОГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПО ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ УЧАСТКАМ
 (* указаны отсутствующие виды)

%	<i>Ишим</i>	%	<i>Мизоново</i>	%	<i>Стрехнино</i>
1	2	3	4	5	6
плодово–ягодные культуры					
70	смородина белая	60	малина кр. поздняя	81	смородина черная р.
70	крыжовник	50	малина кр. средняя	76	вишня
64	малина красная ранняя	50	земляника	74	крыжовник бесшипый
60	малина кр. средняя	45	яблоня поздняя	72	малина красная ранняя
54	яблоня поздняя	40	яблоня средняя	72	малина ремонтантная
54	ирга	35	вишня	72	земляника
52	малина кр. поздняя	35	ирга	69	малина кр. поздняя
52	вишня	25	яблоня ранняя	69	земляника ремонтантная
50	яблоня ранняя	25	крыжовник	65	яблоня ранняя
48	облепиха	25	земляника ремонтантная	53	малина кр. средняя
48	смородина черная ср.	20	смородина кр. ранняя	53	малина желтая
48	земляника	20	смородина кр. ср.	48	крыжовник
46	яблоня средняя	20	крыжовник бесшипый	46	смородина черная ср.
44	смородина кр. ср.	15	смородина черная п	45	смородина кр. ср.
44	рябина черноплодная	10	малина красная ранняя	45	рябина черноплодная
42	смородина черная р.	10	облепиха	44	ирга
42	черешня	10	смородина черная р	40	смородина черная п.
40	смородина черная п.	10	смородина кр. п.	30	смородина кр. р.
36	малина желтая	10	малина ремонтантная	30	смородина кр. п.
36	смородина кр. р.	5	груша поздняя	30	смородина белая
34	вишня черная	5	малина желтая	25	малина черная
32	виноград	5	смородина черная ср.	25	виноград
28	*груша средняя — нет	5	вишня войлочная	25	клюква
28	крыжовник бесшипый	3	смородина белая	23	яблоня средняя
28	вишня войлочная	3	слива средняя	20	вишня черная
28	жимолость	3	виноград	20	калина

<http://www.bulletennauki.com/>

Продолжение Таблицы 3.

1	2	3	4	5	6
28	калина	-	*груша ранняя — нет	18	облепиха
22	*груша ранняя — нет	-	*груша средняя — нет	16	груша средняя
22	груша поздняя	-	*малина черная — нет	16	жимолость
22	слива средняя	-	*жимолость	12	брусника
22	ежевика	-	*абрикос	10	ежевика
20	земляника ремонтантная	-	*смородина золотистая	6	груша ранняя
18	смородина кр. п.	-	*рябина черноплодная	6	вишня войлочная
18	малина ремонтантная	-	*клюква	5	яблоня поздняя
18	клюква	-	*черешня	5	груша поздняя
18	голубика	-	*вишня черная	5	смородина золотистая
18	брусника	-	*ежевика	5	голубика
14	малина черная	-	*голубика	1	слива средняя
8	абрикос	-	*брусника	-	*абрикос — нет
8	смородина золотистая	-	*калина	-	*черешня — нет

Группа лекарственных культур (Таблица 4) представлена самым распространенным для всех трех ключевых участков тысячелистником. Больше всего внимания лекарственным растениям уделяется в садово-огородных ландшафтах г. Ишима.

Таблица 4.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИДОВ САДОВО-ОГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПО ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ УЧАСТКАМ
 (* указаны отсутствующие виды)

%	Ишим	%	Мизоново	%	Стрехино
1	2	3	4	5	6
<i>лекарственные</i>					
70	тысячелистник	50	тысячелистник	72	тысячелистник
68	зверобой	50	календула	74	календула
68	мелисса	40	иван-чай	69	чистотел
56	календула	34	зверобой	65	душица
52	чистотел	32	ромашка аптечная	58	ромашка аптечная
50	иван-чай	18	шалфей	53	иван-чай
50	пижма	15	чистотел	48	лаванда

Продолжение Таблицы 4

1	2	3	4	5	6
50	душица	14	мелисса	41	медуница
50	ромашка аптечная	12	мать–и–мачеха	40	шалфей
46	мать–и–мачеха	12	медуница	32	марьин корень
32	марьин корень	10	алтей	28	мелисса
24	медуница	10	марьин корень	27	алтей
20	аконит	-	пижма	23	мать–и–мачеха
20	лаванда	-	душица	6	зверобой
18	эхинацея	-	эхинацея	-	пижма
18	шалфей	-	валериана	-	эхинацея
16	валериана	-	аконит	-	валериана
14	алтей	-	лаванда	-	аконит

Несмотря на то, что сидераты (Таблица 5) в селах выращиваются примерно в два раза меньше, чем в городе, тем не менее, лидерами являются бобовые (горох, фасоль, бобы) и овес. Горожане в садово–огородных ландшафтах выращивают весь спектр предложенных сидератов.

Таблица 5.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИДОВ САДОВО–ОГОРОДНЫХ
 ЛАНДШАФТОВ ПО ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ УЧАСТКАМ
 (* указаны отсутствующие виды)

%	Ишим	%	Мизоново	%	Стрехнино
<i>сидераты</i>					
72	горох	50	горох	74	фасоль
68	бобы	50	овес	48	клевер
26	люпин	20	бобы	48	донник
24	рожь	20	донник	46	бобы
24	соя	15	люпин	44	овес
22	фасоль	15	фасоль	41	люпин
18	люцерна	10	рожь	30	гречиха
16	гречиха	-	гречиха	2	горох
16	горчица	-	горчица	-	рожь
16	клевер	-	чина	-	горчица
16	донник	-	соя	-	чина
14	сурепка	-	клевер	-	соя
12	овес	-	сурепка	-	сурепка
4	чина	-	люцерна	-	люцерна

<http://www.bulletennauki.com/>

Декоративные и цветущие растения (Таблица 6) в садово–огородных ландшафтах г.Ишима отличаются более широким спектром, чем на остальных участках. Однако распространенность их, как правило, ниже, чем в с. Стрехнино. В с. Мизоново более распространены одно– двулетние цветущие растения и деревья. Интересно, что во всех ключевых участках самые распространенные растения примерно одни и те же. Так, самые распространенные во всех трех участках луковичные растения: тюльпан, лилия, гладиолус: среди одно–двулетних самые распространенные — петуния, астра, маргаритка; среди кустарников — сирень; среди деревьев — рябина, черемуха; среди многолетников — георгина, эригерон (многолетняя астра), ирис и др. Отметим, что на всех участках присутствуют растения, занесенные в Красную книгу, такие, как пион уклоняющийся, купена, купальница, адонис.

Таблица 6.
 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИДОВ САДОВО–ОГОРОДНЫХ
 ЛАНДШАФТОВ ПО ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ УЧАСТКАМ
 (* указаны отсутствующие виды)

%	<i>Ишим</i>	%	<i>Мизоново</i>	%	<i>Стрехнино</i>
1	2	3	4	5	6
<i>Декоративные и цветущие растения</i>					
луковичные					
85	лилия	90	тюльпан	88	тюльпан
75	гладиолус	85	лилия	86	лилия
55	нарцисс	75	гладиолус	72	гладиолус
32	тюльпан	55	нарцисс	62	мускари
15	мускари	35	мускари	62	нарцисс
15	гиацинт	15	гиацинт	58	гиацинт
8	крокус	3	пролеска	40	крокус
5	пролеска	-	*крокус	4	лук декоративный
2	лук декоративный	-	*лук декоративный	2	пролеска
2	галантус	-	*безвременник	-	*безвременник
2	пушкиния	-	*галантус	-	*галантус
-	*безвременник	-	*пушкиния	-	*пушкиния
<i>одно– двулетние</i>					
85	анютины глазки	95	георгина	90	петуния
75	астра	95	бархатцы	88	бархатцы
75	маргаритка	85	астра	86	астра
64	петуния	85	петуния	69	маргаритка
56	гвоздика	85	анютины глазки	62	георгина
55	эшшольция	80	вербена	62	гвоздика
50	георгина	80	гвоздика	52	анютины глазки
50	колокольчик	75	мальва	50	портулак

<http://www.bulletennauki.com/>

Продолжение Таблицы 6.

1	2	3	4	5	6
45	лавatera	70	календула	48	лобелия
45	мальва	65	маргаритка	48	львиный зев
44	клещевина	65	ипомея	46	бальзамин
40	арктотис	55	космея	45	лавatera
35	бархатцы	55	клещевина	40	колокольчик
35	василек	50	лобелия	40	мальва
35	портулак	50	колокольчик	35	душистый горошек
35	душистый горошек	50	амарант	30	вербена
34	лобелия	50	цинния	30	арктотис
32	вербена	50	василек	30	космея
30	молочай	50	портулак	30	клещевина
26	настурция	45	эшшольция	29	василек
25	левкой	45	арктотис	26	гайлардия
25	львиный зев	45	лавatera	25	эшшольция
20	цинния	45	сальвия	25	настурция
20	гайлардия	45	настурция	25	молочай
16	календула	35	львиный зев	23	кохия
15	космея	35	табак душистый	18	левкой
15	бессмертник	35	молочай	15	цинния
15	циннерария	35	душистый горошек	13	циннерария
14	табак душистый	30	бессмертник	10	сальвия
12	сальвия	25	левкой	10	бессмертник
12	ипомея	25	алиссум	10	календула
11	статика	20	гайлардия	10	статика
10	кохия	10	кохия	10	ипомея
10	алиссум	10	бальзамин	5	амарант
5	бальзамин	10	статика	5	табак душистый
5	амарант	-	*циннерария	5	алиссум
<i>многолетние</i>					
80	дербенник	95	георгина	85	дербенник
65	эригеорн	90	ландыш	69	эригеорн
56	земляная груша	85	лилейник	65	георгина
56	пион	85	солидаго	50	флокс
55	роза	85	пион	50	роза
55	ирис	85	эригеорн	50	пион
45	дельфиниум	80	флокс	40	дельфиниум

<http://www.bulletennauki.com/>

Продолжение Таблицы 6.

1	2	3	4	5	6
45	лен	80	дербенник	35	земляная груша
35	гелениум	75	ирис	35	ирис
35	бруннера	65	золотой шар	35	лен
35	мак восточный	65	ромашка садовая	30	золотой шар
34	георгина	50	дельфиниум	25	мак восточный
25	флокс	45	земляная груша	20	дицентра
25	дицентра	45	купальница	14	рудбекия
20	золотой шар	45	лен	13	астра
20	гипсофила	40	роза	12	гипсофила
16	рудбекия	35	адонис	10	бруннера
15	ландыш	35	бруннера	10	ромашка садовая
15	ромашка садовая	35	мак восточный	10	папоротник
15	папоротник	35	дицентра	10	гейхера
15	астра	30	гелениум	9	гелениум
12	гейхера	25	астильба	9	купальница
10	девичий виноград	25	бадан	6	солидаго
8	хоста	25	гипсофила	6	бузульник
8	люпин	15	люпин	5	ландыш
8	купальница	15	рудбекия	5	лилейник
8	бузульник	10	хоста	5	адонис
7	наперстянка	10	гейхера	5	астильба
6	лилейник	10	астра	5	лапчатка
6	адонис	5	герань	5	люпин
5	астильба	5	гортензия	5	девичий виноград
5	бадан	5	канна	5	гортензия
5	гортензия	5	бузульник	5	наперстянка
5	примула	5	наперстянка	4	хоста
5	канна	3	примула	4	герань
4	солидаго	-	*клеватис	2	примула
4	лапчатка	-	*папоротник	2	канна
2	клеватис	-	*вербейник	1	бадан
2	полынь древовидная	-	*полынь древовидная	-	*клеватис
2	герань	-	*лапчатка	-	*вербейник
2	будлея	-	*девичий виноград	-	*полынь древовидная
2	купена	-	*калла	-	*калла
2	аквилегия	-	*будлея	-	*будлея

<http://www.bulletennauki.com/>

Продолжение Таблицы 6.

1	2	3	4	5	6
2	лабазник	-	*купена	-	*купена
2	хризантема	-	*аквилегия	-	*аквилегия
2	молодило	-	*лабазник	-	*лабазник
-	*вербейник	-	*хризантема	-	*хризантема
-	*калла	-	*молодило	-	*молодило
<i>кустарники</i>					
32	сирень	75	сирень	20	сирень
20	сирень белая	50	шиповник	12	сирень белая
15	аралия	25	сирень белая	10	аралия
15	можжевельник	15	аралия	8	*спирея
12	шиповник	-	*жасмин	8	шиповник
8	*спирея	-	*спирея	5	можжевельник
4	жасмин	-	*дейцея	4	жасмин
2	барбарис	-	*кизильник	1	барбарис
2	элеутерококк	-	*лох	-	*дейцея
-	*дейцея	-	*самшит	-	*кизильник
-	*кизильник	-	*бирючина	-	*лох
-	*лох	-	*барбарис	-	*самшит
-	*самшит	-	*бересклет	-	*бирючина
-	*бирючина	-	*актинидия	-	*бересклет
-	*бересклет	-	элеутерококк	-	*актинидия
-	*актинидия	-	*можжевельник	-	элеутерококк
-	*дерен	-	*дерен	-	*дерен
-	*айва	-	*айва	-	*айва
<i>деревья</i>					
36	рябина	85	черемуха	30	рябина
25	черемуха	75	рябина	20	черемуха
15	ель обыкновенная	45	яблоня декоративная	16	сосна обыкновенная
14	яблоня декоративная	45	ель обыкновенная	12	ель обыкновенная
13	сосна обыкновенная	30	сосна обыкновенная	10	яблоня декоративная
8	калина	25	сосна сибирская	5	калина
4	дуб черешчатый	3	липа	4	черемуха красная
4	черемуха красная	3	калина	3	сосна сибирская

Окончание Таблицы 6.

1	2	3	4	5	6
2	липа	-	*береза декоративная	2	липа
2	сосна сибирская	-	*дуб черешчатый	1	дуб черешчатый
-	*береза декоративная	-	*черемуха красная	-	*береза декоративная
-	*ива	-	*ива	-	*ива

Интересен тот факт, что в садово–огородных ландшафтах г. Ишима практически все виды растений встречаются более широким спектром, но реже, чем в с. Стрехнино. Возможно, это связано с удаленностью от места проживания садово–огородных участков горожан. В отличие от стрехнинцев, имеющих свои усадьбы, ишимцам зачастую некогда ухаживать за большим количеством растений. Разница же между флористическим составом садово–огородных ландшафтов сел Мизоново и Стрехнино явно обусловлена степенью удаленности от города.

Очевидно, свою роль играет менталитет горожанина, стремящегося к украшательству и декоративности своего садово–огородного ландшафта, поскольку для горожанина продукты питания при обеспечении магазинами овощами, ягодами и фруктами уже не являются обязательными для выращивания. Следует отметить, что в с. Стрехнино проживает довольно большая часть бывших ишимцев и работающих в городе селян. Вполне возможно, что это обстоятельство повлияло, в конечном итоге, на флористический состав садово–огородных ландшафтов с. Стрехнино.

Однако во всех трех ключевых участках садово–огородных ландшафтов самыми распространенными являются традиционные виды растений каждой группы. В с. Мизоново изучаемые ландшафты больше используются для получения продуктов питания. В г. Ишиме и с. Стрехнино больше уделяют внимание новинкам, расширению видового состава, интродуцированию новых плодово–ягодных, овощных и пряновкусовых видов, декоративным и цветущим растениям. Таким образом, определен флористический состав садово–огородных ландшафтов г. Ишима и Ишимского района.

Список литературы:

1. Голованов А. И., Кожанов Е. С., Сухарев Ю. И. Ландшафтоведение. М: Копос, 2005. 165 с.
2. Исаченко А. Г. Проблемы взаимоотношений природы и общественно–территориальных систем // Изв. РГО, 2004. Т. 136. №1. С. 3–15.
3. Кошечева Г. С. Геохимический режим и качество вод ландшафтов Ишимской равнины: дис...канд. геогр. наук. Ишим, 2011. 247 с.
4. Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 223 с.
5. Мильков Ф. Н. Учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж: изд–во ВГУ, 1986. 328 с.
6. Николаев В. А. Ландшафтоведение: эстетика и дизайн. М.: Аспект Пресс. 2005. 105 с.
7. Николаев В. А., Копыл И. В., Сысуев В. В. Природно–антропогенные ландшафты (сельскохозяйственные и лесохозяйственные): уч. пособие. М., 2008. 121 с.

<http://www.bulletennauki.com/>

References:

1. Golovanov A. I., Kozhanov E. S., Sukharev Yu. I. Landshaftovedenie [Landscape Science]. Moscow, Kopus, 2005, 165 p.
2. Isachenko A. G. Problemy vzaimootnoshenij prirody i obshhestvenno–territorial’nyh system [Problems of mutual relations and the nature of the socio–territorial systems]. Izv. RGO, 2004, v. 136, no. 1, pp. 3–15.
3. Koshcheeva G. S. Geohimicheskij rezhim i kachestvo vod landshaftov Ishimskoj ravniny [Geochemical regime and water quality of the landscape of the Ishim Plain]: dis....kand. geogr. nauk. Ishim, 2011, 247 p.
4. Mil’kov F. N. Chelovek i landshafty [Human and landscapes]. Moscow, 1973, 223 p.
5. Mil’kov F. N. Uchenie o landshafte i geograficheskaja zonal’nost’ [Teaching of the landscape and geographical zoning]. Voronezh, publ. VGU, 1986. 328 p.
6. Nikolaev V. A. Landshaftovedenie: jestetika i dizajn [Landscape Science: art and design]. Moscow, Aspekt Press, 2005, 105 p.
7. Nikolaev V. A., Kopyl I. V., Sysuev V. V. Prirodno–antropogennye landshafty (sel’skohozjajstvennyye i lesohozjajstvennyye) [Natural and anthropogenic landscapes (agriculture and forestry)]: training manual. Moscow, 2008, 121 p.

*Работа поступила в редакцию
18.01.2016 г.*

*Принята к публикации
21.01.2016 г.*